

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕОЖОГОВЫМИ РУБЦАМИ ЛИЦА И ШЕИ

Умарходжаев А.М.

Гулямов С.С.

Садыков Р.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15350214>

Актуальность

Послеожоговые рубцы у детей, особенно в области лица и шеи, представляют собой серьезную медицинскую и социальную проблему. Они не только нарушают эстетический вид, но и ограничивают функциональность, вызывая затруднение дыхания, движения и глотания. Современная медицина ищет наиболее эффективные и малоинвазивные методы коррекции таких рубцов. Лазерная терапия и фотодинамическая терапия (ФДТ) доказали свою эффективность в лечении патологических рубцов, а их комбинированное применение открывает новые перспективы для более быстрого и качественного восстановления кожных покровов у детей.

Цель: Оценить эффективность комбинированного применения лазерной и фотодинамической терапии при лечении послеожоговых рубцов лица и шеи у детей.

Материалы и методы: В исследование были включены 30 детей в возрасте от 5 до 16 лет с послеожоговыми рубцами в области лица и шеи. Пациенты были разделены на две группы: основную (n=15), в которой применялась комбинированная терапия (лазер + ФДТ), и контрольную (n=15), получавшую только стандартное лазерное лечение. Лазерное воздействие осуществлялось эрбиевым и фракционным CO₂-лазерами. ФДТ проводилась с использованием фотосенсибилизатора второго поколения и светового источника с длиной волны 630 нм. Оценка эффективности проводилась на основании визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), фотографической документации и опроса родителей.

Результаты: В основной группе отмечалось более выраженное снижение плотности и пигментации рубцов, улучшение эластичности и сокращение площади поражения. По шкале ВАШ средний балл улучшения составил 7,8 против 5,2 в контрольной группе. Побочных эффектов не зафиксировано. Фотодокументация показала значительное эстетическое улучшение через 4 недели после начала лечения в основной группе.

Вывод: Комбинированное применение лазеров с фотодинамической терапией у детей с послеожоговыми рубцами лица и шеи обеспечивает более высокую эффективность лечения, снижает выраженность рубцовых изменений и улучшает качество жизни пациентов. Метод является перспективным и заслуживает дальнейшего внедрения в клиническую практику.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahima R.S., Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2000;11(8):327–332.
2. Kershaw E.E., Flier J.S. Adipose tissue as an endocrine organ. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2004;89(6):2548–2556.
3. Ouchi N., Parker J.L., Lugus J.J., Walsh K. Adipokines in inflammation and metabolic disease. *Nature Reviews Immunology*. 2011;11(2):85–97.
4. Tilg H., Moschen A.R. Adipocytokines: mediators linking adipose tissue, inflammation and immunity. *Nature Reviews Immunology*. 2006;6(10):772–783.
5. Stepan C.M., Lazar M.A. The current biology of resistin. *Journal of Internal Medicine*. 2004;255(4):439–447.